

СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА КОМПЮТЪРНИ МУЗИКАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА АРАНЖИМЕНТ

ЦАНИМИР БАЙЧЕВ, АЛЕКСАНДЪР БАЙЧЕВ

STRUCTURAL ANALYSIS OF COMPUTER MUSIC PROGRAMS FOR ARRANGEMENT

TSANIMIR BAYCHEV, ALEXANDER BAYCHEV

Abstract *There are different types of computer music programs, which can be successfully used in education of future primary school teachers. In this paper we analyze the structure of some music accompaniment generators. These programs generate the sound of a "rhythm section" or "backup band" to accompany a solo performer or singer.*

Keywords *Computer programs, structural analysis, music accompaniment generators, primary school teachers*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-276/11.03.2015.

Програмите за музикален автоаранжир работят почти като обикновен професионален аранжор. Задава се хармоничната схема на пиесата с посочване на основните елементи на музикалната форма (встъпление, куплет, припев и код), в каква последователност и по колко пъти куплетът и припевът се редуват. Схемата се задава чрез тактове с разположени в тях символи за акордите. За удобство елементите на формата или техни части се означават с латински букви, при някои програми не се разписват еднаквите части, а се посочва техният брой. После се избира стил на пиесата (класика, джаз и др.) Някои програми имат голям брой възможни стилове (над 100), други са на дадена тематика. Програмата генерира акомпаниращите партии наведнъж за цялата пиеса и

инструментите. Има два основни алгоритъма. В първия се използват предварително записани части, транспонирани в нужната тоналност и се разгръщат даден брой тактове или части от тактове. Записват се няколко варианта, за да не е еднообразен акомпаниментът и произволно се избира един от тях (например, в Band-In-A-Box). Във втория случай за всеки стил и инструмент се задава сложен алгоритъм, включва се режим Compose и се прослушва това, което програмата показва за алгоритъма, като се фиксира нужната аранжировка (напр. в Jammer Pro). За разлика от графичните редактори, сходни помежду си, при програмите за автоматично аранжиране се наблюдава голямо различие.

1. Основни функции на програмите за авто-аранжимент са [1,2]: *брой различни акорди* (приети акордни символи в джаза и популярната музика, няма единни стандарти за писане; програмата да различава акорд и басова нота, ако не съвпадат с тониката на акорда); *брой музикални стилове* (разнообразие на стилове с повече модификации; прилагат се за отличаване на куплет и припев, или отделни куплети); *отбелязват прехода между частите* (в популярната музика при преход към друга част се прилагат т.нар. break или fill-in); *редактиране на готови стилове* (при изменения в съществуващ стил се добавя нов инструмент или се изменя партията на съществуващ); *създаване на нови стилове* (при нова и оригинална музика); *импорт на MIDI файл* (за да може записаните в него MIDI тракове да звучат съвместно с партиите на аранжимента); *експорт в MIDI файл* (съхранение на направено аранжиране в стандартен MIDI-файл за следващо ползване от други програми или за уеб страници); *управление звученето на аранжимента* (добавя/отстранява силата на звучене на партии, смяна на инструменти, панорама); *дописване партии към създаден акомпанимент* (дописва мелодия или бекграунд); *възможност за стоп-тайм* (в някои тактове в акомпанимента трябва да има пауза); *разделителна*

акордна способност (колко пъти вътре в един такт програмата позволява да се променят акордите); *аранжорни подходи за встъпление, кодове* (в музикалните стилове има специални шаблони за встъплението или края на пиесата); *генериране на солови партии*; *разпечатка на отделните партии* (раздаване на музикантите за концертно изпълнение; *въвеждане на текст под реда на мелодията*; *нагледно представяне структура на песен* (изобразява структурата на песен чрез квадратчета, съответно за встъплението, първи куплет, втори, преход и т.н.).

Виртуалните арпеджиатори и аранжировчици са сходни - и едните, и другите получават хармония (последователност от акорди) за изходен материал и внасят ритъм, но програмата за аранжимент решава и задачата за оркестрация, като създава няколко партии на музикални инструменти едновременно, а арпеджиаторът може да създаде партии само едно след друго. Чрез последователност от акорди с арпеджиатора може да се конструират рифове за различни инструменти. Във виртуалното студио Steinberg Cubase арпеджираторът е като MIDI плъгин, а в Cakewak SONAR е вграден в MIDI-трак.

2. Yamaha Visual Arranger и Band-In-A-Box

Yamaha Visual Arranger [11] е програма (935 Kb) на фирмата Yamaha с удобен, разбираем интерфейс и много добри възможности. Тя почти не изисква музикални знания и включване на MIDI клавиатура. Visual Arranger има панел за управление Control Box (горе вдясно на фиг.1) и 5 прозореца със собствени функции. Прозорецът за песен Song Window (горе вляво на фиг.1.) в горната си част има каталог с 8 стилови икони (Dance, Ballad, Pop, Rock, Rhythm&Blues-Rock-n-roll, Jazz, Latin, World). Това са готови блокове със записани инструментални партии в някакъв музикален стил, разиграващи определен акорд. Всяка съдържа 20 иконки, съответстващи на неголеми части аранжимент в духа на групата – 20 своеобразни подстила;

всеки с по 8 варианта, които съответстват на различни типови места в пиесата (встъпление, финал, куплет и т.н.). На фиг. 1., долу вдясно е разположен Mixer Window с вид на пулт с 10 канални ивици (мелодия, 2 канала за подготвени музикални фрази, бас, 5 хармонични инструмента и канал за ударни инструменти), плъзгач за общо регулиране силата на звука. Всяка лента има стандартен набор от регулировки и превключватели, избор на тембър на инструмента за съответния канал. Горевдясно от Mixer Window са разположени копчетата за избор на канал за запис. Мелодията може да се изсвири на външно включен MIDI инструмент или синтезатор, или с клавишите на клавиатурата. С Phrase Window се записват фрази от готов набор, а с Arrange Window се правят последни шрихи на пиесата. Съхраняването на получената пиеса става в собствен формат (с разширение ESG) и в MIDI файл, който може да се доработи.

Фиг.1. Главен прозорец на Yamaha Visual Arranger (вляво) и Band-In-A-Box 2015 (вдясно)

Band-In-A-Box [5] е една от най-известните програми-генератори на стилове на фирмата PG Music. Тя се конкурира с *Jammer Professional*, но ѝ отстъпва по функционални възможности. Работата с програмата е основана на стил, съдържащ 2 немного различаващи се подстила – за куплет и за припев. За всеки стил има и записани готови аранжimenti, всеки от които може да бъде

свързан с определени логически условия за прилагане: ако акордът не се променя в продължение на цял такт; при преход от доминанта към тоника и др. Изпълнението на тези условия прави общия аранжимент по-смислен. За всяко от тези условия може да има няколко различно изсвирени варианта, избрани случайно. Така се намалява еднообразието, присъщо за компютърната музика. Програмата създава свои стилове и може да ги редактира лесно; ползването на вече готови стилове е удобно – избира се стил, попълва се таблицата от тактове с акордите на песента и се поставя знак на куплета/припева. След създаване на акомпанимента мелодията може да се допише, създадената пиеса да се съхрани в собствен формат на програмата или да се експортира в MIDI файл. В Band-in-A-Box 2015 (512 Mb) има нови функции (фиг.1, вдясно): графичен интерфейс с нов външен вид; добавени функции, икономисващи време; нови панели с инструменти; област за композиция с бутони Song и Style; екранен миксер; преработен лист на акордите реалистично изглеждащ ръкописен шрифт и др. Това позволява да се създават оригинални стилове UserTracks; предвидена е удобна функция на моментално предварително прослушване на стилове RealTracks и RealDrums. Поддържа се формат Acid Loops, става автоматично отчитането на информацията за темпа/ основния тон на акорда. Band-in-a-Box може да пее, в резултат на добавена вградена поддръжка на уеб-синтезатора за вокал Sinsy. Въведен е нов регулатор за общото равнище на звука Master Volume. Програмата е платена, фирмата разпространява и многобройни библиотеки с готови стилове.

3. Jammer Professional и EasyKeys

Jammer Professional [7] на Sound Trek е лидер сред програмите за аранжиране. Тази платена програма (2,86Mb) има по-големи възможности от тези на други автоматизирани композитори. Докато Visual Arranger и Band-In-A-Box използват части от записани аранжименти, в

които всички инструменти изпълняват готови партии, то Jammer Pro постъпва по друг начин - не фиксира в даден стил готови записани предварително партии, а има алгоритъм за свирене на инструмент в този стил. Програмата автоматично създава всичко: от най-прости мелодии с ударни инструменти до професионални композиции при контрол от потребителя. Мощна и гъвкава, с нея може да се създаде предварителен музикален материал с високо качество, който да звучи като че е създаден от професионалист. Jammer Pro има 256 звукови пътечки, включва богат музикален материал: над 200 фрагмента, сортирани по типови места на пиесата в разнообразни стилове; 50 сортирани ударни партии, автоматичен композитор, сортирани шаблони на песни и демонстрационни варианти. Всички инструменти в програмата работят в 2 основни режима – Compose и Keep. На нотния лист се записват акордите на пиесата, нейната структура, избира се стил (фиг. 2, вляво). После инструментите се включват в режим Compose, всеки започва да свири по свой алгоритъм и стига до края. Някои инструменти може да се поставят в режим Keep (партията им не се променя), другите да продължат в режим Compose (пробват друг вариант). Повтаряйки цикъл след цикъл, накрая се избира желаният вариант. Процедурата може да се проведе за всички части. Програмата редактира стилове, съхранява създадени аранжimenti в свой формат, експортира в стандартен MIDI-файл. Версия Jammer Pro 6.0 предлага MIDI-файлове с поп- и класическа музика.

EasyKeys [6] е неголяма програма (21,3 MB) за автоаранжиране (фиг. 2, вдясно). Има 10 достъпни стила с по 4 вариации всеки (A,B,C,D), избира се желаният, установява се нужното темпо и тоналност. Долната клавиатура е разделена на 2 части: левите 12 ноти (от До до Си) са за избор на тоника на акорда (клавиши Q,W,E...U и цифри), а нотите на десните 2 октави – за мелодия (клавиши Z,X,C... – I октава, същите + Shift – II октава). Бутонът INTRO е за въстъпление, BREAK и FILL за кратко и

дълго соло между куплет и припев съответно, END – бурна кода, DRUMS&HITS - за отнапред приготвени звукови файлове с ефекти. Горе вляво е поле, имитиращо сцена. В него са звучащите инструменти в акомпанимента. С разполагане в полето се изменя общата картина на звучене (панорама и сила на звука). Инструментът соло се избира вляво. Малкият магнетофон горе в средата запаметява генерирането на пиесата, а съхраняването става в собствен формат на програмата или в MIDI-файл.

Фиг.2. Главният прозорец на JAMMER Professional (вляво) и на EasyKeys 2.0 (вдясно)

4. Програми за автоаранжирание, арпеджиране, автоакомпанимент

RMCA Realtime MIDI Chord Arranger Pro [10] е малка програма (0.91MB), която работи в режим на автоакомпанимент и на автоаранжирание (фиг. 3, вляво). От MIDI клавиатура се избира нужният стил, взема се един акорд (включва се 2-4-тактово встъпление в този стил), свири се мелодия, в движение се сменят акорди. Успешно може да се ползва компютърната клавиатура (долният ред се използва за мелодията, а двата горни за избор на акорд). Не са предвидени черни клавиши за мелодията, програмата има беден инструментален репертоар

Фиг.3. Главният прозорец на RMCA Realtime MIDI Chord Arranger Pro (вляво) и на Yamaha XGworks 3.07 (вдясно)

Yamaha XGworks 3.07 [12] е MIDI-секвенсер с основно предимство функция за автоаранжировка, реализирана на 2 трака - Chord и Style (фиг.3, вдясно). Те се намират на фиксирано място в долната част на прозореца Track и могат да бъдат скрити или отворени за изображение. В Chord се записва последователността от акорди. След записа ѝ, в трака Style с инструмента Pencil се създава клип (Style Block). Програмата няма VST инструменти, несъвместима е с Windows 7.

One Man Band [9] е секвенсер с функции за автоаранжимент и автоаккомпанимент (фиг. 4, вляво), работещ с файлове от стилове във формата на Yamaha. Тези средства са съсредоточени изцяло в прозореца Arranger. Работното поле е такова мрежа от 64 такта. В горната част на прозореца е палитрата от стилове, под нея се намира палитрата от акорди. До възпроизвеждането може да се включи цикличен режим Loop. След редактиране на аранжимента резултатът се съхранява в MIDI-файл.

7 Aliens Katanya Arpeggiator [8] е VST-инструмент (фиг. 4, вдясно), способен да създава не просто възходящи и низходящи мелодии, а такива мелодии, носещи сложен ритъм и съответстващи на определен музикален стил. Сам по себе си е безгласен, не звучи, а само формира последователност от MIDI-съобщения, в даден стил, съответстващи на арпеджио. Има много богата библиотека

от 1200 готови ритмични рисунки. Структурата на арпеджиото се намира в прозореца SEQENSER.

Фиг.4. Главният прозорец на One Man Band (вляво) и на 7 Aliens Katanya Arpeggiator (вдясно)

Други интересни програми за автоаранжиране, арпеджиране, автоаккомпанимент са [2,4]: Arp-X8, AMac, Bandzr, Cockos REAPER, Chordbot Lite 1.25, Chord Pad, Creative Rhythmania, Drumatix+, Evolution Key West, Figure 1.7.3, Harmony Navigator 2.7.3, JamGrid v1.5, Jamstix 3.6, JChordBox 0.5b, Ludwig 3.0, Micro LAB 2.0, MMA-Musical MIDI Accompaniment 14.07, MidiFitz 2.1, Music Station, One Man Band Essentials 1.0, Singer Song Writer, Singer Song Writer GI, Sweet MIDI Arpeggiator, Sweet MIDI Harmonizer.

Компютърното аранжиране е синтезираща тема, изучаваща новите компютърни технологии в областта на музикалното творчество. Използването на компютърни музикални технологии (КМТ) в творческата дейност приобщава бъдещите учители към най-новите постижения на съвременната музикална информационна култура, развива техния кръгозор, творчески способности и практически умения, стимулира художественото мислене, осъзнаването на спецификата на компютъра като инструмент на музикалното творчество, формира ценностни ориентации в областта на КМТ, информационната култура на личността. Ето защо, това е значим минимум, позволяващ ефективно осъществяване

на музикалната творческа дейност на бъдещите начални учители на базата на компютърните технологии.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Байчева**, Б., Ц. Байчев, С. Славова, Компютърните музикални технологии – съдържателно ядро на музикалното творчество на XXI век, Научни трудове, ПК-Добрич, т.V, 2007-2011, с. 85-93
2. **Живайкин**, П. Л., 600 звуковых и музыкальных программ, СПб, Петербург, 2011, с. 624
3. **Лазаров**, С., Е., Лазаров, Компютри и музика, София: Техника, 1989
4. **Miranda**, E. R., Composing Music with Computers. Oxford (UK): Focal Press, 2001
5. **Band-In-A-Box** <http://www.bandinabox.com>
6. **EasyKeys** <http://www.safeandfreefiles.com/free-easy-keys-2-0-0-1-full-download-with-crack>
7. **Jammer Professional** <http://www.soundtrek.com>
8. **7 Aliens Katanya Arpeggiator** <http://www.7aliens.com>
9. **One Man Band** <http://www.1manband.nl>
10. **RMCA Realtime MIDI Chord Arranger Pro** <http://www.pcworld.com/product/1049891/rmca-realtime-midi-chord-arranger-pro.html>
11. **Yamaha Visual Arranger** <http://yamaha-visual-arranger.software.informer.com>
12. **Yamaha XGworks 3.07** http://www.yamaha.co.uk/xg/download/midplug/xp_patch_XGWV3.zip